

IN MEMORIAM STEPHEN MADRY PECK, JR. (1953-1990)

John Victor Singler
New York University

O Dr. Stephen Madry Peck, Jr. nasceu em Waycross, Georgia, Estados Unidos da América. Ele se licenciou pelo Davidson College, fez o mestrado na Pennsylvania State University e o doutorado na University of California, Los Angeles (UCLA), 1988. Foi bolsista da Fullbright em Salvador (Bahia), Brasil, em 1977-1978. Havia estudado na Colômbia e na França, além de ter viajado constantemente pelo oeste da África atrás de seus interesses pela língua e cultura bamana-mandinga. Entre as línguas que ele falava fluentemente, estavam o português, o espanhol, o francês, o bamana (bambara) e o crioulo da Guiné-Bissau. Ele lecionou na Howard University e, após terminar seu doutorado na UCLA, lecionou nesta última também. Ele morreu em Los Angeles em janeiro de 1990.

Em seguida, temos um resumo de sua tese de doutorado, como consta do "abstract".

Tense, Aspect and Mood in Guinea-Casamance Portuguese Creole, de Stephen Madry Peck, Jr.

Esta tese é um estudo do sistema TMA (tempo, modo, aspecto) do crioulo português da Guiné-Bissau e da Casamansa, Senegal), comparado com o sistema TMA típico, como descrito por Bickerton (1975, 1981, 1983, 1984).

O cap. 1 discute os fenômenos morfossintáticos que Bickerton considera como características pan-crioulas. O capítulo procura descobrir até que ponto o crioulo é semelhante aos crioulos que Bickerton considerou com estruturalmente típicos.

O cap. 2 discute o modo pelo qual a história e a demografia se deram na gênese do crioulo. O desenvolvimento do crioulo é comparado ao processo de desenvolvimento de crioulos esboçado em Bickerton (1981, 1984).

O cap. 3 examina os fenômenos morfossintáticos que se relacionam com o sintagma verbal. Atenção especial é dada a traços não-comuns da gramática do crioulo. Nota-se, por exemplo, que a morfologia é mais completa do que a dos crioulos de Bickerton.

O cap. 4 é um conspecto dos conceitos e da base teórica necessários à análise do sistema TMA do crioulo.

O cap. 5 é uma análise detalhada do sistema TMA do crioulo. Neste capítulo mostramos como o crioulo se desvia do sistema TMA típico de Bickerton.

O cap. 6 discute a gênese dos morfemas TMA do crioulo. Neste ponto, o estudo chega a conclusões interessantes sobre a origem dos morfemas TMA do crioulo e sobre a influência das línguas africanas em seu desenvolvimento.

A análise do sistema TMA crioulo é baseada em dados colhidos de textos de desenhos animados (bandas desenhadas) guineenses e de contos populares (fábulas), observações feitas durante a pesquisa de campo do autor, conversações gravadas, entrevistas com informantes falantes de crioulo e estudos gramaticais de outros autores.